

AUTOPSIE DE LA POLYMERISATION D'UNE RESINE D'IMPREGNATION APPLICATIONS AUX CUISSONS INDUSTRIELLES

par J. HOGNAT et A. DARTUS

Laboratoire Central de la S.N.I. AÉROSPATIALE

RESUME

La fabrication d'un composite à partir d'un système renfort/résine nécessite à la fois :

- un cycle thermique pour polymériser la matrice
- une pression pour compacter le système.

L'optimisation des composites à hautes performances mécaniques à partir d'un cycle de cuisson est un compromis entre l'influence du cycle thermique sur la polymérisation de la résine et l'influence de la pression sur la faculté de compactage des préimprégnés.

Des méthodes d'essais thermomécaniques, physicochimiques et électriques permettent, pour un cycle thermique donné, de suivre l'évolution de la polymérisation de la matrice et de déterminer la zone de début de gélification favorable à la mise en pression sur l'empilage des préimprégnés, de manière à obtenir le meilleur composite possible.

Troisième Conférence Internationale sur les Matériaux Composites
et Secondes Journées Nationales sur les Composites
Palais des Congrès - Porte Maillot - PARIS
26-29 Août 1980

1 - INTRODUCTION

La fabrication d'un composite à matrice organique suppose à la fois :

- un cycle thermique pour polymériser la résine
- une pression de compactage sur l'empilage des préimprégnés à un endroit du cycle thermique où la viscosité de la résine est adéquate pour permettre un bon accostage fibre résine interplis et obtenir un composite sans porosité à hautes performances mécaniques.

Pour un cycle thermique identique, nous avons réalisé trois composites avec application de la pression de compactage à des instants différents du cycle, puis après examen des caractéristiques mécaniques de ces composites, nous avons mesuré, par différentes techniques d'analyse, l'état de polymérisation de la résine au moment de la mise en pression des préimprégnés.

2 - DESCRIPTION DU CYCLE DE MOULAGE

En partant d'un cycle thermique, cohérent avec la chimie du système époxy, à savoir :

- montée de la température ambiante à 135°C
- palier 1 heure à 135°C
- montée à 180°C
- cuisson finale 2 heures à 180°C

nous avons fabriqué trois composites à partir de préimprégnés tissus de carbone résine epoxy en appliquant la pression de compactage après :

- 20 mn de palier à 135°C : plaque B
- 40 mn de palier à 135°C : plaque C
- 60 mn de palier à 135°C : plaque D.

Il n'a pas été réalisé de plaque en début de palier (point A) mais des analyses physicochimiques dont il sera question par la suite. Les caractéristiques obtenues sont indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1

PARAMETRE / PLAQUE	B	C	D	
% Fibres en Volume	61	58	57	
Porosité %	0.07	4.5	4.8	
FLEXION (MPa)	σ	870	530	590
	E	55280	48840	50550
Cisaillement Interlaminaire (MPa)	20°C	72	46	48
	120°C	51	37	37

Plaque B :

- Pas de porosité : matériau sain
- Caractéristiques mécaniques en flexion et cisaillement interlaminaire conformes à ce type de matériau

Plaque C et plaque D

- Porosité importante
- Caractéristiques mécaniques en flexion et cisaillement interlaminaire trop faibles

Les caractéristiques mécaniques obtenues sur les trois plaques montrent que le compactage est satisfaisant dans le cas de la plaque B alors que pour les plaques C et D, la pression de compactage a été appliquée trop tardivement dans le cycle thermique, à un moment où la résine était dans un état de polymérisation trop avancé pour permettre un compactage correct de la résine interplis.

Les micrographies réalisées sur les trois plaques confirment effectivement l'état de cohésion interplis, suivant le moment où la pression est appliquée pour un même cycle thermique.

Figure 1 - plaque B
coupe transversale sens chaîne x 32

Plaque B
structure homogène sans
porosité : pression de
compactage appliquée dans
une zone correcte de
gélification de la résine

Figure 2 - plaque C
coupe transversale sens chaîne x 32

Plaque C
structure poreuse :
pression de compactage
appliquée tardivement
à un moment où la résine
est gélifiée

Figure 3 - plaque D
coupe transversale sens chaîne x 32

Plaque D
structure poreuse :
pression de compactage
appliquée tardivement
à un moment où la résine
est gélifiée

A partir de ces résultats mécaniques nous avons, pour le même cycle thermique, analysé l'évolution des paramètres liés à la polymérisation de la résine par différentes méthodes, en continu et par prélèvements d'échantillons, dans le but de connaître l'état de polymérisation de la résine au moment de l'application de la pression de compactage aux points B-C et D du cycle thermique.

Les méthodes d'analyses sont de trois sortes :

- thermomécaniques : flot et Vanhographie
- physicochimiques :
 - spectrométrie Infra-rouge
 - solubilité
 - microcalorimétrie différentielle : DSC
- électriques :
 - Ion graphing
 - impédance

3 - ESSAIS THERMOMECHANIQUES

3.1 Le Vanhographie (brevet AEROSPATIALE)

Le Vanhographie (figure 4) est un appareil qui permet de suivre, au

Figure 4 - Le Vanhographie

Le mors récepteur est relié à un capteur de déplacement qui transforme l'impulsion mécanique transmise à ce mors en un signal qui, après amplification, est transmis en continu sur un enregistreur potentiométrique.

Figure 5 - Enregistrement Vanhographie

cours d'un cycle thermique, l'évolution de la polymérisation d'une résine thermodurcissable directement sur préimprégnés. Une impulsion dynamique constante obtenue à l'aide d'un système moteur-manivelle est appliquée au mors directeur. Le mors directeur sollicite et transmet plus ou moins l'effet de cisaillement au mors récepteur par l'intermédiaire du préimprégné. Cette variation de transmission est fonction de la rigidité relative du préimprégné, donc de son état de polymérisation.

L'essai au Vanhographie donne l'évolution de la résine en cours de polymérisation et notamment la zone de gélification de la résine. La pression de compactage doit être appliquée dans la zone caoutchoutique de la résine correspondant au début de la gélification (figure 5).

3.2 Les essais de flot

Les essais de flot de résine ou d'écoulement consistent à déterminer par la méthode pondérale la quantité de résine qui peut s'écouler d'un préimprégné lors de l'application, à un certain moment du cycle thermique, de la pression de 7 bars sur l'empilage de préimprégnés.

Le taux d'écoulement est lié à l'état de polymérisation de la résine; il sera d'autant plus faible que la polymérisation sera avancée.

3.3 Résultats Vanhographie et flot

Pour le cycle thermique considéré, les résultats de flot aux points

Figure 6 - essais de flot et Vanhographie palier à 135 C

B, C et D et l'allure du Vanhographie, sont représentés dans la figure 6. Des essais montrent effectivement que la pression appliquée en B est dans la zone caoutchoutique de début de gélification de la résine et que le flot de résine est suffisamment important pour permettre un compactage satisfaisant de la résine, alors que, pour les points C et D, la polymérisation de la résine est trop avancée pour permettre le compactage du composite. L'écoulement de la résine est trop faible pour permettre un compactage de la résine interplis.

4 - ESSAIS PHYSICOCHIMIQUES

4.1 Spectrométrie Infrarouge

L'évolution de la polymérisation d'un système de résine epoxy peut être suivie en spectrométrie Infrarouge en mesurant la diminution de la concentration en durcisseur à l'état libre.

Cet indice durcisseur est déterminé, connaissant sa formule chimique, en calculant le rapport des absorbances d'un pic caractéristique du durcisseur et d'un pic de référence.

Dans le cas du système étudié, nous avons effectué des prélèvements au cours du cycle thermique aux points B, C et D et calculé les indices durcisseurs correspondants suivant la formule :

$$\text{Indice durcisseur} : \frac{A \text{ 3240 cm}^{-1}}{A \text{ 2920 cm}^{-1}}$$

A 3240 cm⁻¹ : pic caractéristique du durcisseur

A 2920 cm⁻¹ : pic de référence

La valeur de l'indice durcisseur sur préimprégné vierge étant de 0,28, nous avons représenté sur la figure 7 l'évolution en % de l'indice durcisseur au cours du cycle thermique étudié.

Figure 7 - Evolution de l'indice durcisseur

Il y a corrélation entre l'évolution de la polymérisation obtenue au Vanhographie et l'indice durcisseur qui baisse avec l'avancement de la polymérisation. En dessous de 50% de durcisseur à l'état libre correspondant au point B, la réaction est suffisamment avancée pour que le compactage de la résine ne soit plus possible. En D, il n'y a plus de durcisseur à l'état libre la polymérisation est donc à un stade avancé.

4.2 Microcalorimétrie différentielle (DSC)

La microcalorimétrie différentielle permet de connaître les énergies calorifiques mises en oeuvre lors de la réaction de polymérisation d'une résine thermodurcissable.

Figure 8 - détermination du pourcentage de polymérisation
Ho = 57,4 J x g⁻¹

Le rapport entre l'enthalpie de polymérisation Ho-HT et l'enthalpie totale de polymérisation Ho en tout point du cycle thermique reflète l'état d'avancement de la résine. Ce rapport est exprimé en pourcentage de polymérisation (figure 8)

Les résultats décrits figure 9 montrent l'évolution de la polymérisation au cours du cycle thermique.

Figure 9 - mesures DSC
évolution du % de polymérisation

On note une évolution de la polymérisation, laquelle est de l'ordre de 30% au point B pour devenir supérieure à 35% aux points C et D. Après 1 heure de palier, bien que la spectrométrie Infrarouge indique que la totalité du durcisseur a réagi, la polymérisation n'est que de 45%.

4.3 Essais de solubilité

Un système de résine est soluble complètement tant que la réaction de polymérisation de la résine et son durcisseur est nulle ou faible.

A mesure que la polymérisation avance, le degré de solubilité diminue et devient nul quand le degré de réticulation du système devient suffisamment important.

Nous avons effectué, au cours du cycle thermique, des prélèvements de préimprégnés aux points A, B, C et D et déterminé l'aptitude de la résine à être solubilisée dans 100 cm³ de Chlorure de Méthylène.

Sachant que la résine sur préimprégné vierge est complètement soluble, nous avons exprimé les valeurs en pourcentage de solubilité (figure 10).

Figure 10 - Evolution de la solubilité

La courbe de variation du pourcentage de solubilité de la résine est à relier directement à l'indice durcisseur qui diminue et avec le pourcentage de polymérisation qui augmente. En C et D bien que le compactage ne soit pas satisfaisant, la résine n'est pas encore totalement insoluble.

5.1 Mesure électrique en continu : Ion graphing (brevet NORTHROP)

Le schéma de principe de la méthode est décrit figure 11.

- U : tension d'alimentation
- V : tension aux bornes de R_0
- R_0 : résistance étalon variable
- R : résistance de l'échantillon = f(T)

Figure 11
Mesure Ion Graphing

L'essai consiste à mesurer l'évolution de la résistance ohmique d'une résine soumise à un cycle thermique.

Nous constatons, figure 12, que la résistance R d'une résine, importante à température ambiante, décroît lorsqu'elle est chauffée, passe par un minimum quand la résine est liquide et croît à nouveau au moment du début de la polymérisation de la résine. Cet essai montre, pour le cycle étudié, que la gélification de la résine obtenue au Vanhographe, correspond à la croissance de la résistance de la résine.

En B, la résistance de la résine est faible, correspondant au début de réaction de la résine, alors qu'en C et D, la résistance de la résine augmente très rapidement, correspondant à un état de polymérisation avancé de la résine.

5.2 Mesure électrique en courant alternatif

La méthode consiste à suivre les variations de la constante diélectrique d'un condensateur en fonction du cycle thermique, la résine constituant le diélectrique du condensateur.

Figure 12 - Ion Graphing et $tg \phi$

La caractéristique que nous avons mesurée est la tangente de l'angle de perte, définie comme le rapport entre la partie imaginaire et la partie réelle de la constante diélectrique. Cette tangente d'angle de perte varie avec l'état de polymérisation de la résine (figure 12). Les courbes $tg \phi$ en courant alternatif et R en courant continu présentent un minimum commun, lié au début de réaction chimique de polymérisation de la résine. La pression appliquée en B correspond au début d'augmentation de la $tg \phi$, alors qu'en C et D la tg décroît, correspondant à la réticulation de la résine.

6 - CONCLUSIONS

Nous avons maintenant à notre disposition une variété de méthodes d'analyses qui nous permettent de suivre l'évolution de la polymérisation d'une résine thermodurcissable.

De l'ensemble des méthodes étudiées il ressort que, pour la mise au point de cycles industriels, les méthodes thermomécaniques, comme le Vanhographe et le flot, sont celles qui permettent de déterminer d'une manière simple la zone de gélification des résines et par conséquent l'endroit où la pression de compactage doit être appliquée sur leur empilage de préimprégnés pour obtenir un composite à hautes caractéristiques mécaniques, alors que les méthodes physicochimiques et électriques seraient plutôt des moyens d'expertises plus sophistiqués du suivi de polymérisation des résines thermodurcissables.

PARAMETRE / PLAQUE	B	C	D
Température (C)	135	135	135
Flot %	75	24	7
Indice Durcisseur %	46	32	0
% Polymérisation	29	35	44
% Solubilité	81	58	27
R (MΩ)	80	-	-
tg ϕ	0.14	0.25	0.17

Le tableau n° 2 résume les résultats d'analyses obtenus aux points B, C et D du cycle thermique considéré.

Tableau 2

A titre d'exemple, les figures 13, 14 et 15 donnent, pour trois cycles thermiques différents, l'allure des courbes de flot et de Vanhographe, permettant de déterminer la zone de gélification d'un même système de résine époxy et par conséquent l'endroit où la pression de compactage doit être appliquée sur les préimprégnés.

Pression à appliquer avant la montée à 180°C

Figure 13 - Essais de flot et Vanhographe palier à 125°C

Pression à appliquer
avant 30 mn de palier
à 135°C

Figure 14 - Essais de flot
et Vanhographe
palier à 135°C

Pression à appliquer
dès le début de palier
à 145°C

Figure 15 - Essais de flot
et Vanhographe
palier à 145°C